

LIIKLUSES HUKKUVAD ENAMASTI PARASITOIDID JA PÕLDUDEL TOITUVAD HERBIVOORSED KAHJURID – UURING LÕUNA-EESTI TEESERVADEL

Egle Liiskmann¹, Reet Karise¹, Marika Mänd¹, Simon G. Potts²,
Oliver Schweiger³

¹Eesti Maaülikool, Põllumajandus- ja Keskkonnainstituut, Taimetervise osakond, ²Readingu Ülikool, Säästliku maakasutuse osakond, Reading, Suurbritannia, ³Helmholtzi Keskkonnauuringute Keskus, Halle, Saksamaa

Abstract. Liiskmann, E., Karise, R., Mänd, M., Potts, S. G., Schweiger, O. 2025. Traffic is lethal mostly for herbivorous insect pests and their parasitoids – a study from South-Estonian agricultural and semi-natural landscape. *Agronomy* 2025.

The number of insects is declining worldwide, due to various reasons – urbanisation, changes in landuse, mowing, use of pesticides, traffic, fragmentation of landscape, etc. Here, we are estimating the threat to pollinators that is caused by increasing traffic on roads in two landscape types – agricultural and semi-natural landscape in South-Estonian road sides. We attached sticky traps in front of cars to catch flying insects along a 2.5km transect. We identified all arthropods on the sticky traps to highest possible classification, mainly to genus-level, and compared the data between agricultural and semi-natural landscapes. We mostly found Dipterans (Nematocera, Brachycera, Simuliidae) and Hymenopterans (Chalchididae, Mymaridae). We also found that there was a statistically significant difference in Hymenopteran (Chalchididae, Mymaridae) and Thysanopteran abundance between agricultural and semi-natural landscape, suggesting that traffic is mostly lethal for herbivorous insect pests and their parasitoids. In addition, we calculated correlations between insect abundance and height of the vegetation, flower cover on the road side, and width of road verge. Dipteran abundance increased and Thysanopteran abundance decreased with taller roadside vegetation in agricultural landscape, but not in semi-natural landscape. Thysanopteran abundance increased with increasing flower cover across all observations. Only Coleopteran abundance increased with verge width in agricultural landscape.

Keywords: parasitoid, pest, traffic, semi-natural, agricultural, landscape

Sissejuhatus

Putukate arvukus maailmas on langustrendis nii kahjurite kui ka kasulike putukate osas, hinnangulise kiirusega maismaaputukate osas ~9 % langus iga kümne aasta kohta (Van Klink jt, 2020). Põhjuseks on toodud linnastumine ja maakasutuse muutused (Van Klink jt, 2020). Uuring Saksamaalt väidab, et looduskaitsealadel on viimase 27 aasta jooksul tehtud uuringute põhjal vähenenud üle 75 % putukate biomassist (Hallmann jt, 2017). Putukate arvukust mõjutavad mitmed faktorid, nt niitmine, pestitsiidide kasutus, mürgised ained ja turbu-

lents liiklusest, kokkupõrked liiklusvahenditega, liikumiskoridorid elupaikade ja toitumispaikade vahel, maastiku fragmenteerumine (Meinzen jt, 2024; Phillips jt, 2019).

Liikluskoormus on muutumas oluliseks aspektiks putukate arvukuses. On tehtud teadustöid, mis näitavad mesilaste suremust seoses liikluskoormuse tõusuga (Dániel-Ferreira jt, 2022; Wilson jt, 2024). USA-s püütakse teeservade hooldamise abil ka putukate arvukuse tõusu toetada (Simmons, 2017). Suurbritannias on samuti võetud kasutusele meetmed, et toetada putukate arvukust (Plantlife, 1989; Butterfly Conservation, 2021). Eestis on seiratud teeservade liigirikkust aastatel 2023 ja 2024, mille andmetöötlus hetkel veel käib (Transpordiamet, 2024; Muld, 2023). Transpordiametile on ette määratud teehoolduskavades kattega teede servas kasvavate taimede kõrguspiirang (10–40 cm), millest sõltub ka niitmistihedus (Majandus- ja taristuminister, 2018). Kruusateede hoolduskava näeb ette, et niidetakse 1–2 korda kasvuperioodi jooksul (*ibid*).

Käesoleva uurimustöö eesmärgiks oli uurida, kui palju hukkub maanteedel liikuvate autode tõttu putukaid ja missugused näitajad seda mõjutavad.

Materjal ja meetodika

Valisime välja 24 seireala põhimaanteed ja tugimaanteed servades, mis omakorda asusid põllumajanduslikus ja poollooduslikus maastikus. Seirealad olid omavahel eraldatud vähemalt 2 km kaugusega. Teeservade laius oli vähemalt 2 m. Andsime hinnangu teeserva laiuse meetrites, õitsvate taimede osakaalu transektil ja rohttaimede kõrguse transektil. Teeserva laius varieerus 2 ja 5 meetri vahel, õitsvate taimede osakaal 0 ja täieliku katvuse vahel ning rohttaimede kõrgus varieerus 5 (värskest niidetud) ja 55 cm vahel.

Välitööd toimusid 2023. aasta suvel kolmel korral (juuni, juuli, august) putukaseireks sobilikes tingimustes (temperatuuril $> 13^{\circ}\text{C}$ pilvitu ilma puhul, $> 17^{\circ}\text{C}$ pilvise ilma puhul, kuiva ilmaga, vähese tuulega) (Sevilleja jt, 2021). Liiklustiheduse määramiseks loendasime 15 minutit mõlemas suunas mööduvaid sõidukeid. Paigaldasime putukate hukkumise hindamiseks auto numbrilaua kohale liimpüünised ($N = 144$). Liimpüünistega varustatuna oli läbitud teekonna pikkus kokku 2,5 km (1,25 km mõlemas suunas valitud seireala kõrval) kiirusega 60 km h^{-1} . Liimpüünistele kleepunud putukad ja muud lüljalgsed määrasime hiljem laboris võimalusel liigitasemeni, kuid suur hulk neist jäi perekonnatasemeni. Laboris mõõtsime ka liimpüünistele jäänud putukate kehapikkuse millimeetri täpsusega.

Jaotasime liimpüünistele jäänud lüljalgsete (ämblikulised ja putukad) arvukuse kehapikkuse alusel kaheks ja valisime piiriks 2 mm, et eristada kõige arvukamalt esinenud ripstiiblasti teistes gruppides. Hii-ruudu testi abil võrdlesime

leitud lülijalgsete arvukust nii põllumajandus- kui ka poollooduslikus maastikus. Võrdlesime Hii-ruudu abil ka tühjade ja putukatega kaetud liimpüüniste vahelkorda, et näha erinevusi põllumajandus- ja poolloodusliku maastiku vahel.

Tulemuste arvutamiseks kasutasime Hii-ruudu kalkulaatorit (Stangroom, Social Science Statistics, 2024) ja korrelatsioonide arvutamiseks Delli Statistica programmi (versioon 13).

Tulemused

Loendasime liimpüünistele kleepunuid lülijalgseid kokku 683 isendit 9 eri seltsist (tabel 1). Peamiselt jäid liimpüünistele kahetiivalised, ripstiivalised ja kiletiivalised, millest ligi 90% olid < 2 mm kehapikkusega. Kahetiivalistest jäi liimpüünistele kõige rohkem sääselisi (*Nematocera*), kärbselisi (*Brachycera*) ja kihulasi (*Simuliidae*). Ripstiivalistest jäi liimpüünistele erinevat liiki ripslasi 201 isendit. Kiletiivalistest jäi liimpüünistele kõige rohkem kiresvamplassi (*Chalcididae*) ja ripskireslasi (*Mymaridae*).

Põllumajandusmaastikus kleepus liimpüünistele rohkem lülijalgseid, kui poollooduslikus maastikus. Täpsemat lülijalgsete gruppide arvukuse jaotumist põllumajandus- ja poolloodusliku maastiku vahel näitab tabel 1. Kasutatud liimpüünistest (N = 144) olid 14 püünist tühjad ja ülejäänutel oli vähemalt üks lülijalgne. Ühe püünise kohta oli putukaid või ämblikulisi 1 kuni 18. Põllumajandusmaastikus oli tühje liimpüüniseid 5, poollooduslikus maastikus oli tühje püüniseid 14.

Tabel 1. Liimpüünistele jäänud lülijalgsete (ämblikulised ja putukad) arvukus põllumajandus- (AGRI) ja poollooduslikus (PL) maastikus

Klassifikatsioon	AGRI		PL		kokku
	< 2 mm	> 2 mm	< 2 mm	> 2 mm	
Ämblikulised	3	0	2	0	5
Mardikalised	6	1	7	1	15
Kahetiivalised	127	28	77	22	254
Nokalised	49	1	14	1	65
Kiletiivalised	66	11	53	5	135
Liblikalised	0	3	0	2	5
Koonulised	0	0	0	1	1
Kõdutäilised	1	0	1	0	2
Ripstiivalised	152	0	49	0	201
Kokku	403	44	203	32	683

Põllumajandusmaastikus esines kõiki enam leidunud putkarühmi rohkem kui poollooduslikus maastikus, kuid statistiliselt oluline erinevus oli ainult ripstiivaliste ja kiletiivaliste arvukuse vahel (ripstiivaliste puhul $\chi^2 = 12,79$, vabadusastmeid = 1, $p < 0,01$; kiletiivaliste puhul $\chi^2 = 5,39$, vabadusastmeid = 1, $p = 0,02$). Teiste lüljalgsete gruppide puhul oli p -väärtus $> 0,05$. Koonuliste puhul ei saanud Hii-ruudu testi läbi viia, kuna arvukus oli liiga madal. Statistiliste testide tulemused on näidatud tabelis 2.

Tabel 2. Hii-ruudu testi tulemused, mis võrdlesid põllumajandus- (AGRI) ja poolloodusliku (PL) maastiku vahelist lüljalgsete gruppide arvukuse erinevust. Statistiliselt olulised erinevused (p -väärtus $< 0,05$) on välja toodud paksus kirjas ja 'df' tähistab Hii-ruutu testi vabadusastmeid

Klassifikatsioon	AGRI	PL	koguarvukus	χ^2	df
Ämblikulised	3	2	5	0,07	1
Mardikalised	7	8	15	2,42	1
Kahetiivalised	155	99	254	3,66	1
Nokalised	49	16	63	3,08	1
Kiletiivalised	77	58	135	5,39	1
Liblikalised	3	2	5	0,07	1
Koonulised	0	1	1	ei saa arvutada	-
Kõdutäilised	1	1	2	0,22	1
Ripstiivalised	152	49	201	12,79	1
Kokku	449	236	683		

Poollooduslikus maastikus leidis rohkem tühje püüniseid (14), põllumajandusmaastikus vähem tühje püüniseid (5). Erinevus oli statistiliselt oluline ($\chi^2 = 4,91$, vabadusastmeid = 1, $p = 0,03$).

Arvutasime teeserva iseloomustavate näitajate ja liimpüünistel leitud lüljalgsete vahelised seosed ja leidsime, et teeserva kõrgema taimestiku puhul oli põllumajandusmaastikus liimpüünistel rohkem kahetiivalisi ($R = 0,58$; $p = 0,05$; $R^2 = 0,33$) ja vähem ripstiivalisi ($R = -0,78$; $p < 0,01$; $R^2 = 0,61$), kuid mitte poollooduslikus maastikus. Ülejäänud uuritud rühmade puhul taimestiku kõrgus rolli ei mänginud. Öitsvate taimede osakaalu tõus tõi põllumajandusmaastikus kaasa ka ripstiivaliste suurema arvukuse ($R = 0,74$; $p = 0,01$; $R^2 = 0,55$), kuid mitte poollooduslikus maastikus ega teiste uuritud rühmade puhul. Teeserva laius suurendas põllumajandusmaastikus ainult mardikate arvukust ($R = 0,59$; $p = 0,04$; $R^2 = 0,35$), kuid mitte poollooduslikus maastikus ega teiste uuritud rühmade puhul.

Arutelu

Käesoleva uurimusega näitasime, et autode tõttu hukuvad pigem pisikesed putukad (sääselised, kärbselised, kihulased, kiresvamplased ja ripskireslased). Hukumine on suurem põllumajandusmaastikus ning teeservas kasvava taimestiku kõrgus ja õitsvate taimede osakaal mõjutab mõnd rühma, kuid mitte kõiki. Tolmeldavaid putukaid oli hukkunute hulgas vähe.

Põllumajandusmaastikus kleepus liimpüünistele peaaegu 2 korda rohkem lüljalgseid kui poollooduslikus maastikus. Selle põhjus võib olla asjaolus, et põldude kõrval olevatesse õierohkesse ribasse kontsentreerub suuremal hulgal putukaid ja muid lüljalgseid (Marja jt, 2018), kes kasutavad loodusliku taimestikuga kaetud ribasid teeservades toitumis-, puhkamis-, paaritumis- ja talvitumisaigana. Poollooduslikus maastikus on võimalusi toituda, puhata, paarituda ja talvituda rohkem ning putukad jt lüljalgsed jagunevad poollooduslikus keskkonnas ühtlasemalt laiali (Marja jt, 2018). Põllumajanduslikke meetmeid kasutades ja põllumajandusmaastiku mitmekesistades on võimalik samuti tõsta lüljalgsete liigirikkust tõsta (Marja jt, 2022).

Kahetiivaliste hulka kuulub suur hulk põllukultuuride kahjustajaid, nt teatud sääseliste vastsed on taimtoidulised põllumajanduskahjurid (Metspalu jt, 2024). Samuti on ripstiivalised putukad olulised põllumajanduskahjurid, eriti teraviljadele (Metspalu jt, 2024). Kiresvamplased on peamiselt kahetiivaliste ja liblikaliste parasitoidid, ripskireslased parasiteerivad peamiselt nokalisi, sh lehetäisi (Metspalu jt, 2024), seega nad toimivad põldudel viljakahjustajatele looduslike vaenlastena. On oluline soodustada looduslike vaenlaste arvukust põlluservades (Sulg jt, 2023), kuna mitmekesise taimestikuga põlluservad võivad meelitada nii potentsiaalsed põllukahjurid kui ka nende looduslikud vaenlased kultuurtaimedelt eemale. Kuna me aga ei määranud liimpüünistel olnud lüljalgseid liikideni, sest putukad olid väga väikesed ja nende eemaldamine püünistelt oleks neid kahjustanud, siis ei saa me täieliku veendumusega väita, et tegemist oli ainult kahjurite ja nende parasitoididega. Parasitoidide valik peremeesorganismi suhtes on keeruline ja sõltub peremeesorganismidest, nende elupaikadest ja muudest liigispetsiifilistest teguritest (Godfray, 1994).

Liiklusohutuse mõttes on oluline välja uurida, milline on optimaalne taimestiku kõrgus, et tolmeldajatel oleks õitsvaid taimi, taimtoidulised putukad leiaksid teeservadest samuti toitu ja varjupaiku, et röövtooidulistel oleks saakloomi ja varjumisvõimalusi, kui nad põldude servades põllukahjustajaid jahtimas käivad. Samuti on oluline mõelda sellele, kui laiad peaksid olema teeservad, millel põllukultuuride asemel kasvavad looduslikud taimed.

Meie katses ei jäänud liimpüünistele eriti tolmeldajaid, mistõttu võiksime eeldada, et õitsvad teeservad ei ole suureks ohuks tolmeldajatele (kuigi meie

teine artikkel tolmeldajate arvukuse ja liigirikkuse kohta Agronoomia 2025 kogumikus viitab siiski kimalaste jaoks negatiivsele mõjule). Looduslike õitsvate taimede hulk põlluservas mõjub tolmeldajatele hästi (Aviron jt, 2023). Valitud kõrgus liimpüünise paigutamiseks auto numbrilauale ei pruukinud olla õige, sest teeservas seirates oli näha, kuidas suuremad liblikad õhuvooluga kaasa haaratuna tõusid autode ja veokite kõrgusesse ega jäänud liimpüünistele kinni. Kirjeldatud katset võiks korrata muudetud kujul, et tolmeldajate osakaalu hinnata – nt kinnitada liimpüünised kõrgemale või kasutada liimpüüniste asemel auto katusele kinnitavat kangaspüünist (Muirhead-Thomson, 1991).

Kokkuvõte

Putukate arvukus maailmas on langustrendis ja üks koht, kus putukate mitmekesisust säilitada saaks, on liigirikkad põllu- ja teeservad. Meie tulemused näitavad, et põldude servades olevatel loodusliku taimestikuga aladel on erinevaid putukaid ja lüljalgseid, kes on omakorda ka liiklusest mõjutatud. Enamik putukaid liimpüünistelt olid kahetiivalised (sääselised, kärbselised ja kihulased), ripslased ja kiletiivaliste hulka kuuluvad kiresvاملased ja ripskireslased. Ripslased on suuremas osas põllukahjurid ja kiresvاملased on suuremas osas parasitoidid.

Meie hinnangul tasub hoida põldude servas olev taimestik liigirikas, sest need pakuvad paljudele erinevatele putuka- ja laiemas vaates ka teistele lüljalgsete rühmadele toitumis-, peitumis- ja paljunemispaidu. Suurem hulk õitsvaid taimi laiemas põlluservas meelitab potentsiaalselt põllukahjurid ja nende looduslikud vaenlased põllukultuurilt eemale, aidates seega taimetoidulisi kahjureid maastikus hajutada.

See teema vajab veel lähemalt uurimist, kuna on veel palju kasulike lüljalgsete rühmi, keda me oma katses ei loendanud, sest meie katse ülesehituse eesmärk oli määrata tee peal liikluses hukkuvaid putukaid. Täpsemalt oleks ka vaja uurida täiustatud meetodikaga teeservade laiuse, taimestiku kõrguse, õitsvate taimede osakaalu ja niitmisintervalli mõju lüljalgsete arvukusele, kuna meie katses olulist mõju uuritud rühmade arvukusele ei ilmnenu.

Sõnum põllumajandusettevõtjale

Põllumees peaks hoidma põlluservades looduslikku liigirikkust, kuna see pakub elupaiku kasulikele putukatele ja lüljalgsetele, kes aitavad looduslikul moel põllukahjureid kontrolli all hoida. Liigirikkad ja õitsvad teeservad meelitavad potentsiaalselt nii kahjureid kui ka nende looduslike vaenlasi eemale põllukultuuridest. See aitab pärssida kahjurite levikut, mis võib vähendada vajadust pestitsiidide järele ja langetada tootmiskulusid.

Tänuavaldused

Täname Juho Paukkuneni (Helsingi Loodusmuuseum) ja Toomas Esperki (Tartu Ülikool) abi eest putukate määramisel, Anna Dronovat, Margret Jürisoni, Liisa Rannastet ja Risto Raimetsa välitöödel osalemise eest, Silva Vilumetsa abi eest statistikaanalüüside juures ja Kaarel Penti intellektuaalse panuse eest.

Seda uurimust rahastati Euroopa Liidu Horisont 2020 Teaduse ja Innovatsiooni programmist, projektist “Safeguarding European wild pollinators”, grandilepingu number 101003476, ja projektist “Ülikoolide koostöö doktoriõppe edendamisel“ 2021-2027.4.04.24-0003.

Kasutatud kirjandus

- Aviron, S., Berry, T., Leroy, D., Savary, G., Alignier, A. 2023. “Wild Plants in Hedgerows and Weeds in Crop Fields Are Important Floral Resources for Wild Flower-Visiting Insects, Independently of the Presence of Intercrops.” *Agriculture, Ecosystems & Environment* 348 (June):108410. <https://doi.org/10.1016/j.agee.2023.108410>
- Butterfly Conservation. 2021. <https://butterfly-conservation.org/> (11.12.2024)
- Dániel-Ferreira, J., Berggren, Å., Bommarco, R., Wissman, J., Öckinger, E. 2022. “Bumblebee Queen Mortality along Roads Increase with Traffic.” *Biological Conservation* 272 (August):109643. <https://doi.org/10.1016/j.biocon.2022.109643>
- Godfray, H. C. J. 1994. *Parasitoids: Behavioral and Evolutionary Ecology*. Monographs in Behavior and Ecology. Princeton, N.J: Princeton University Press, 473 lk.
- Hallmann, C. A., Sorg, M., Jongejans, E., Siepel, H., Hofland, N., Schwan, H., Stenmans, W., jt, 2017. “More than 75 Percent Decline over 27 Years in Total Flying Insect Biomass in Protected Areas.” Edited by Eric Gordon Lamb. *PLOS ONE* 12 (10): e0185809. <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0185809>
- Majandus- ja taristuminister. 2018. Määrus „Tee seisundinõuded“. <https://www.riigiteataja.ee/akt/102112018002> (11.12.2024)
- Marja, R., Tschardtke, T., Batáry, P. 2022. “Increasing Landscape Complexity Enhances Species Richness of Farmland Arthropods, Agri-Environment Schemes Also Abundance – A Meta-Analysis.” *Agriculture, Ecosystems & Environment* 326 (March):107822. <https://doi.org/10.1016/j.agee.2021.107822>
- Marja, R., Viik, E., Mänd, M., Phillips, J., Klein, A. M., Batáry, P. 2018. “Crop Rotation and Agri-environment Schemes Determine Bumblebee Communities via Flower Resources.” Edited by Lucas Garibaldi. *Journal of Applied Ecology* 55 (4): 1714–24. <https://doi.org/10.1111/1365-2664.13119>
- Meinzen, T. C., Burkle, L. A., Debinski, D. M. 2024. “Roadside Habitat: Boon or Bane for Pollinating Insects?” *BioScience* 74 (1): 54–64. <https://doi.org/10.1093/biosci/biad111>

- Metspalu, L., Kruus, E., Kaasik, R., Mürk, A., Nurme, Mänd, M., Veromann, E., jt, 2024. Põllumajanduslik entomoloogia. Tartu: Eesti Maaülikool. https://www.researchgate.net/profile/Riina-Kaasik/publication/384006942_Pollumajanduslik_entomoloogia_Opik_korgkoolidele/links/66e40748fa5e11512cb6ff2c/Pollumajanduslik-entomoloogia-Opik-korgkoolidele.pdf
- Muirhead-Thomson, R. C. 1991. *Trap Responses of Flying Insects: The Influence of Trap Design on Capture Efficiency*. London: Academic Pr.
- Muld, Margus. 2023. "Transpordiamet uurib, kui sageli peaks maanteede ääres niitma." ERR Uudised, 07. detsember 2023. <https://www.err.ee/1609032575/transpordiamet-uurib-kui-sageli-peak-maanteede-aares-niitma> (05.10.2024)
- Phillips, B. B., Gaston, K. J., Bullock, J. M., Osborne, J. L. 2019. "Road Verges Support Pollinators in Agricultural Landscapes, but Are Diminished by Heavy Traffic and Summer Cutting." *Journal of Applied Ecology* 56 (10): pp 2316–27. <https://doi.org/10.1111/1365-2664.13470>
- Plantlife. "Plantlife Project." 1989. <https://www.plantlife.org.uk/> (13.10.2024)
- Sevilleja, C.G, van Swaay, C. A. M., Bourn, N., Collins, S., Settele, J., Warren, M.S., Wynhoff, I., Roy, D.B. 2021. *Butterfly Transect Counts: Manual to Monitor Butterflies*. https://butterfly-monitoring.net/sites/default/files/Pdf/Manual/Butterfly%20Transect%20Counts-Manual%20v2_.pdf
- Simmons, J. 2017. "Committee on Ecology and Transportation Newsletter." http://ecologyandtransportation.weebly.com/uploads/8/1/1/6/81160056/trb_newsletter_winter_2016_final.pdf (22.12.2024)
- Stangroom, J., Social Science Statistics. 2024. "Chi-Square Test Calculator." <https://www.socscistatistics.com/tests/chisquare2/default2.aspx> (22.01.2025)
- Sulg, S., Kaasik, R., Veromann, E. 2023. "Rapsi peitkärsakad ja nende kiletiivalised parasitoidid." *Agronomia* 2023. Maaelu Teadmuskus. https://metk.agri.ee/uudised/agronomia-2023-artiklite-kogumik-ilmunud?fbclid=IwAR1_yFT1MgQl-PaNr3lbnkduoz55opTEP8lzbzn3yzSVHcTgrjtp4B94YVCzs
- Transpordiamet. 2024. "Transpordiamet jätkab keskkonnasõbraliku niitmise katseprojektidega viies piirkonnas," 13. mai 2024. <https://transpordiamet.ee/uudised/transpordiamet-jatkab-keskkonnasobraliku-niitmise-katseprojektidega-viies-piirkonnas> (06.01.2025)
- Van Klink, R., Bowler, D. E., Gongalsky, K. B., Swengel, A. B., Gentile, A., Chase, J. M. 2020. "Meta-Analysis Reveals Declines in Terrestrial but Increases in Freshwater Insect Abundances." *Science* 368 (6489): pp 417–20. <https://doi.org/10.1126/science.aax9931>
- Wilson, J. S., Porter, T., Messenger Carril, O. 2024. "Are Vehicle Strikes Causing Millions of Bee Deaths per Day on Western United States Roads? Preliminary Data Suggests the Number Is High." *Sustainable Environment* 10 (1): 2424064. <https://doi.org/10.1080/27658511.2024.2424064>